

LOGISTIKA SAMARADORLIGI INDEKSINING O'Z VAQTIDA SUBINDEKSI TAHLILI

Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instiuti

Transport logistikasi kafedراس assistenti.

Ismoilov Suhrob Farhod o'g'li

Andijon mashinasozlik instiuti

K33-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593120>

Jahon amaliyotida transport tizimini rivojlantirishga qaratilgan maxsus tadqiqot markazlari tashkil etilgan va ushbu yo'nalishdagi muammolarning ilmiy yechimini topishga bag'ishlangan maqsadli ilmiy izlanishlar olib boriladi.

Jumladan, dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati bo'lmagan davlatlar uchun muqobil bo'lgan arzon va qisqa transport koridorlarini yaratish, multimodal transport koridorlaridan foydalanishni rivojlantirish, zamonaviy va qulay transport-logistika xizmatlarini joriy etish, tovar tannarxida transport xarajatlarini qisqartirish kabi masalalarga keng ilmiy doiralar tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shuningdek, markaz mintaqada transport-kommunikatsiya va logistika tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini belgilab berishi ko'zda tutiladi, jumladan:

Mintaqa davlatlarining xalqaro transport yo'laklariga integratsiyalashuvini takomillashtirish; transport tizimini raqamlashtirish bo'yicha ilg'or axborot texnologiyalarini jalb qilish; mintaqada transport-logistika sohasini umumiy rivojlantirish bo'yicha mintaqaviy dasturlar, loyihalar va strategik ahamiyatga ega hujjatlarni qabul qilish; transport yulaklarini rivojlantirish, shu jumladan, "XitoyQirg'iziston-O'zbekiston", "Mozori-Sharif-Qobul-Peshavor" temir yo'l qurish loyihalarini amalga oshirish va jadallashtirish bo'yicha harakatlarni faollashtirish; transport-logistika yo'nalishidagi kamchilik va muammolarni umumiy harakatlar bilan birgalikda yechish imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda mintaqadagi davlatlar transport-kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish va yuklarni o'z vaqtida manzillariga yetib borishini ta'minlashni ustuvor vazifa sifatida ko'rmokdalar [1].

Belgilangan manzilga o'z vaqtida yetkazib berish yetkazib berishning va'da qilingan muddatlarga qanchalik ishonchli javob berishini aniqlaydi. O'zbekistonda o'z vaqtida yetkazib berish tezligi ko'pchilik qiyosiy kompaniyalarga qaraganda ancha past, bu ko'rsatkich 2014 yildan beri ancha pasaygan. Yetkazib berish muddati mahsulotning xususiyatiga, rejalashtirish va

boshqarishga, logistika xizmatlariga, xaridor va yetkazib beruvchilarga bo'lgan masofaga, shuningdek, siyosiy xatarlar yoki ob-havo sharoiti tufayli yetkazib berish zanjirining uzilishi kabi tashqi omillarga bog'liq. 1- jadvalda ichki LPI hisobotida qayd etilgan Eksport va import vaqtlari va WB Doing business loyihasi tomonidan qayd etilgan savdo vaqtlari bo'yicha tanlangan davlatlar uchun o'rtacha vaqtinchalik o'lchovlar ko'rsatilgan. So'nggi ko'rsatkich, shuningdek, protseduralar orasidagi kutish vaqtini ham o'z ichiga oladi, masalan, yuk tushurilganda [2].

Yetkazib berishning o'z vaqtida bajarilishi asosan ta'minot zanjirining ishonchliligining ko'rsatkichidir. Agar yetkazib berish oldindan aytib bo'ladigan bo'lsa va talab barqaror bo'lsa, yetkazib berishning uzoq davom etishi muammodir. Ammo, agar kelajakda talab haqida noaniqlik bo'lsa, yetkazib berish muddati uzoq bo'ladi, tafsilotlar uchun 2-jadvalga qarang. Kechikishning mumkin bo'lgan sabablari, bu xizmat ko'rsatuvchi mamlakatlarda ichki xizmatlar va agentliklar qanday ishlashiga bevosita bog'liq emas. Majburiy omborxonalar va jinoiy harakatlar bo'yicha O'zbekiston nisbatan yaxshi ko'rsatkichlarga ega. LPI kechikishining beshta toifasidan dengiz tiqilishi tez-tez yoki har doim kechikishlarga duch keladigan respondentlarning eng yuqori foiziga ega [3].

Siyosiy beqarorlik va qo'shni davlatlardagi urush tufayli tovarlarni qayta yo'naltirish zarurati va yetkazib berish muddatlarining kechikishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Xalqaro yuk tashish uchun yuk mashinalari eng nomaqbul yo'nalishlardan foydalanadi, ularning ba'zilarining o'tkazish qobiliyati cheklangan. Yetkazib berish muddati va yuk tashish xarajatlari oshganligi sababli, O'zbekistonning yuk mashinalari Qozog'iston orqali tranzit qilish uchun Rossiya va Polsha ikkita magistral yo'llar orqali yuboriladi. Ushbu magistrallarda o'tkazish qobiliyati yetishmasligi sababli, tashuvchilar ko'pincha tig'iz soatlarda uzoq kutish vaqtlarini boshdan kechirishadi [4].

Chegarani kesib o'tishda har qanday noaniqlik oldindan aytib bo'lmaydigan holatlar va kechikishlarni keltirib chiqaradi, tranzaksiya xarajatlarni oshiradi va hatto biznes va imkoniyatlarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Kundalik ravishda, bunday oldindan aytib bo'lmaydigan holatlar, hujjatli talablar yoki bojxona, immigratsiya, tibbiy va sog'liqni saqlash organlari, politsiya va boshqa xavfsizlik xizmatlarini o'z ichiga olgan agentliklarning uzoq tekshiruv jarayonlari natijasidir. Biroq, ba'zi tashqi hodisalar mavjud tarmoq zaifliklari bilan bir qatorda, tabiiy ofatlar, urushlar, siyosiy bahslar yoki hukumat tomonidan qo'yilgan qonuniy cheklovlar kabi

jiddiy oqibatlariga olib keladigan keng tarqalgan tizimli uzilishlarga olib kelishi mumkin [5].

Logistika sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish transport tizimining ayrim elementlarining ishlash xususiyatlarini hisobga olgan holda yuklarni yeshikdan yeshikka yetkazib berish zanjirini maqbul ravishda tashkil yetish imkonini beradi. Aqlli tizimlardan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarga ishlov berish orqali individual rejalashtirishdan o'tish amalga oshiriladi, bunda to'liq yetkazib berish rasmini ko'rish imkonsiz, transport tizimi faoliyatining umumiy jihatidan har xil turdagi transport vositalarining ishlashini baholashga imkon beradigan integral rejalashtirish lozim.

Logistika jarayonlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish uslublarini takomillashtirishda bir qator chora-tadbirlarning istiqbolli yo'nalishlarini hisobga olish darkor.

Xulosa. Ushbu reyting davlatlarni logistika samaradorligining qaysi ko'rsatkichida oqsayotgani va qaysi ko'rsatkichida belgilangan maqsadlarni amalga oshayotganini ko'rish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Aynan shu jihat logistika samaradorligi indeksini dolzarb jihatlaridan biri hisoblanadi. Xususan o'z vaqtida yetkazib berish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar O'zbekiston Respublikasining logistika pozitsiyalarini mustahkamlash va sohaning integratsiyasini ta'minlash, ularning iqtisodiy salohiyati va farovonligini yanada oshiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomidov, A. A. (2021). XAVFSIZLIK YOSTIQCHASI TURLARI. Интернаука, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). YO'LOVCHI VA YUK TASHISH SHARTNOMASI VA UNING MAZMUNI, MOHIYATI. Internauka,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). TRANSPORT LOGISTIKASIDA ZAHIRALAR VA OMBORLASHTIRISH. Internauka,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. СотиболдийевНМ (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. Internauka,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. ИНТЕРНАУКА” Научный журнал, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). ISHLAB CHIQRISH LOGISTIKASI. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журналі, (2), 1.

7. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Muhammadali o'g'li, T. M. (2022). ISHLAB CHIQARISH LOGISTIKASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. Universum: технические науки, (2-7 (95)), 29-31.
9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). ELIMINATING CONGESTION ON INTERNAL ROADS. Universum: технические науки, (2-7 (95)), 29-31.
[https://7universum.com/pdf/tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.pdf](https://7universum.com/pdf/tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 62-66.
<http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon o'g'li, Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон ўғли. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 5(5), 13. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/932>
13. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Қурбонов Исломбек Иброҳимжон ўғли.(2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 5(5), 13.
14. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1703>
16. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Baxodir o'g'li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon o'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir o'g'li. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1702>

18. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). DEVICE FOR MANUAL CONTROL OF VEHICLE BRAKE AND ACCELERATOR PEDAL . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 77–83. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2006>
19. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ АДАПТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 84–92. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2007>
20. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar o'g'li Ikromov. (2022). ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ МАРШРУТНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(2), 93–99. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/2008>
21. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin o'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 76–82. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1969>
22. Shodmonov, S. A. (2022). GLOBAL ELEKTR AVTOMOBILLARINI ISHLAB CHIQISH VA ELEKTR MASHINA ASOSLARI.
23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin o'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon o'g'li. (2022). RESPUBLIKAMIZDA YUKLARNI TASHISHDA LOGISTIK XIZMATLARNI QO'SHNI RESPUBLIKALARDAN OLIB CHIQISH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI . JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 83–90. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1970>
24. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон угли. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 9(1), 101–108. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>
25. Шодмонов, С. А. (2022). ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СОСТАВНЫХ ТОПЛИВ В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ. <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1972>

26. Anvarbek Ahmadjon o'g'li Xomidov, Sayidbek Abduvayidovich Shodmonov, & Guldona Akbarjon qizi Turg'unova. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 61-66. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/266>
27. Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022). Railway Transport, its Specific Characteristics and Main Indicators. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 61-66.
28. Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 67-72. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
29. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 67-72. <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
30. qizi Turg'unova, G. A., Ahmadjon o'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). SUYUQ VA GAZ HOLATIDAGI HAMDA CHANG KO'RINISHIDAGI YUKLARNI TASHUVCHI MAXSUS VA GIBRID AVTOMOBILLAR. In Conference Zone (pp. 287-295).
31. Ahmadjon o'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022, December). YO 'LOVCHI AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARI. In Conference Zone (pp. 207-214).
32. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Nabijon o'g, A. O. T. (2022). TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINING TAVSIFLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH.
33. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. (2022). AVTOMOBILLARDA YUK YO'LOVCHILARNI XALQARO TASHISHNING HUQUQIY ASOSLARI.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 73-78. Retrieved from <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>

35. Гаффаров, М. Т., & ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поток В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 73-78. <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
36. Анварбек Аҳмаджон ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиrow В Районе Города. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 79-87.
37. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиrow В Районе Города. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon o'g'li Rahimov (2022). Avtomobil transportida tashuv ishlarini amalga oshirishda harakat xavfsizligini ta'minlash uslublarini takomillashtirish yo'llari. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 750-754.
39. ўгли Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon o'g'li, R. R. (2022, December). TIRSAKLI VALLARNI TAMIRLASH ISTIQBOLLARI. In Conference Zone (pp. 333-342).
41. Inatovich, A. V., & Aripovich, N. A. (2018). Ways quality increasing of exploitation of city bus capacity and traffic. European science review, (5-6), 374-376.
42. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection of rational order of buses in traffic routes. Harvard Educational and Scientific Review, 2(1).
43. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). METHOD OF DETERMINATION OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT INTERVAL FOR" CRITICAL SITUATIONS". Harvard Educational and Scientific Review, 1(1).
44. Назаров, А. А., & Устабоев, А. Р. (2020). Пути оптимизации городского пассажирского транспорта в узбекистане. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (pp. 231-236).
45. Назаров А.А. (2022). ШАҲАР ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИДА ЙЎЛОВЧИЛАРГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ . Journal of New Century Innovations, 15(3), 154-157. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/701>

46. Alimukhamedov, S., Nazarov, A., Nazarov, A., & Ustoboev, A. (2022, June). Estimation of the interval of movement of public passenger transport in the direction. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030055). AIP Publishing LLC.
47. Назаров, А. А. (2020). ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (pp. 236-240).

